

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН**

Препринт No 15 (1065)

В. В. Любимов

**ФЕРРОЗОНДОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ,
СОЗДАНИЕ В ИЗМИРАН В ПЕРИОД С 1989 ПО 1994 гг.
(Обзор).**

Москва 1994

УДК 550.838.002.56

Любимов В. В. Феррозондовые диагностические магнитометры, созданные в ИЗМИРАН в период с 1989 по 1994 гг. (Обзор). Препринт № 15 (1065) И. : ИЗМИРАН, 1994. - 19 с.

В работе дается обзор диагностических магнитометров и вариометров, созданных автором в условиях ИЗМИРАН в течение пятилетнего периода времени. Все приборы выполнены на основе феррозондовых датчиков различных типов и конструкций.

Приводятся основные технические характеристики созданных приборов, которые для серийнопригодных диагностических магнитометров даются также в сравнении с характеристиками аналогичных приборов, выпускаемых ведущими зарубежными фирмами.

© ИЗМИРАН, 1994 г.

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И ОСНОВНЫЕ ИТОГИ.

Первый опытный образец малогабаритного и экономичного диагностического магнитометра (ДМ) на основе однокомпонентного феррозондового датчика был создан автором в конце 1989 - начале 1990 года [1 - 3] и тем самым было положено начало появлению и разработке в ИЗМИРАН нового класса современных цифровых и аналоговых компонентных магнитометров переносного типа и ДМ - индикаторов магнитной бури (ИМБ) [2 - 8]. При создании различных вариантов магнитометров и вариометров автор обращал особое внимание на оптимизацию и компактность всех узлов электрической схемы и конструкции приборов, на технологичность изготовления их как в производственных, так и в лабораторных условиях, на минимизацию числа используемых радиокомпонентов, на простоту и надежность их в эксплуатации, на дешевизну приборов и на их экономичность, на возможность использования в качестве источников электропитания типовых сухих элементов, батарей или аккумуляторов, выпускаемых по международным стандартам как отечественной, так и зарубежной промышленностью, на возможность электропитания приборов при подключении к сети переменного тока при помощи стандартных адаптеров, применяемых для питания микрокалькуляторов.

К концу 1992 года было создано пять серийно пригодных модификаций ДМ и ИМБ, предназначенных для использования как в геофизике, так и в условиях клиники: ИМБ МФ-01 [3], МФ-02 [3, 6, 7], МФ-03 MAGIC [3, 4], ИМБ МФ-04 MAGIC [3, 5] и MAGIC МФ-03-М [8]. Динамика и результаты работ в этом направлении отражены в табл. 1. При этом автором собственноручно была разработана необходимая конструкторская документация (КД) на все указанные в табл. 1 приборы, изготовлены и испытаны отдельные макеты и опытные образцы феррозондовых магнитометров, а также выпущены и метрологически

Таблица 1. Динамика работ по созданию опытных образцов ДИ.

№ п/п	Наименование прибора	Год раз- работки	Организация - соисполнитель	Кол-во изд., шт.	Лите- ратура
1.	ФНВС	1989		1	[1-3]
2.	ДФНВС	1989		2	[26]
3.	ДИ	1990		2	[1-3]
4.	ИМБ МФ-01	1990		15	[1-3]
5.	ДМП-1	1991	А/О "ИВТ"	1	[25]
6.	МФ-02	1991		10	[3, 6]
7.	ФН-Н	1991		1	
8.	МФ-03 MAGIC	1992	ЦНИИИИ	8...10	[3, 4]
9.	ИМБ МФ-04 MAGIC	1992	ЦНИИИИ	3	[3, 5]
10.	МВС-1К (МФ-06)	1992		*	
11.	МВС-3К (МФ-07)	1992	ИГЭИ РАН	*	
12.	MAGIC МФ-03-Н	1992	ЦНИИИИ	1	[8, 29]
13.	МДМ-П	1993		*	
14.	АФМВС	1993		*	
15.	ИМБ МФ-05 **	1993	НПО "ФИПР"	1	[24]
16.	МВП-800 **	1994	НПО "ВЗЛЕТ"	1	[24]

ПРИМЕЧАНИЕ: * - разработана КД.

** - перспективные модели.

аттестованы в условиях ИЗМИРАН малые серии таких приборов как ИМБ МФ-01, МФ-03 MAGIC и ИМБ МФ-04 MAGIC. Подготовлены и распространены рекламные материалы на ДИ и ИМБ как в различные институты Академии наук России, так и в отдельные организации Министерства геологии, Академии медицинских наук, больницы, клиники, медицинские центры диагностики, в организации и предприятия транспорта и военно-промышленного комплекса. Были предприняты попытки защиты отдельных принципиально важных идей и схемных решений созданных ДИ и ИМБ при помощи патентов [7, 23] и рационализа-

торских предложений [26 - 28]. Была подготовлена и осуществлена реклама созданных приборов в прессе [9, 16, 17].

К настоящему моменту времени опытные и серийные образцы вариометров ДМ и ИМБ различных типов прошли длительные испытания в различных морских [10 - 12, 21, 22] и сухопутных [13 - 19] экспедициях, прошли клинические испытания и период длительной апробации в некоторых медицинских центрах [20, 24]. Приборы хорошо зарекомендовали себя при проведении геофизических работ в Крыму [13 - 19], в условиях большого промышленного города, при организации службы слежения за окружающей электромагнитной обстановкой, в жилых домах и клиниках [20], при обеспечении физических экспериментов и при проведении работ в магнитной камере, при проведении геофизических, методических и поисковых работ за рубежом (Болгария, Вьетнам) [10 - 12, 22].

Результаты работ по созданию и внедрению ДМ неоднократно докладывались на Международных симпозиумах: "Природа и вариации геомагнитного поля" (2 - 6 февраля 1993 г., Дели, Индия) и "Корреляции биологических и физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей среды" (27 сентября - 1 октября 1993 г., г. Пушкино Московской обл., Россия) [20] и на Международной конференции "Неравновесные и когерентные системы в биофизике, биологии и биотехнологии", посвященной 120-летию со дня рождения А. Г. Гурвича (28 сентября - 1 октября 1994 г., Москва, Россия) [24].

В декабре 1992 - январе 1993 гг. в новом здании Президиума АН России проводилась выставка "Экология Города Москвы", на которой экспонировались диагностические магнитометры: ИМБ №-01, №-03 MAGIC, ИМБ №-04 MAGIC и MAGIC №-03-Н.

В сентябре 1994 г. в здании Биологического факультета МГУ, в рамках стендового доклада на Международной конференции, демонстрировались диагностические магнитометры ИМБ №-01, MAGIC №-03-Н и вновь созданные перспективные модели ДМ: ИМБ №-05 и МИП-800.

ПРИНЯТАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МАГНИТОМЕТРОВ.

Созданные феррозондовые ДИ можно условно подразделить на четыре группы: портативные переносные магнитные вариационные станции (ПП МВС), автономные МВС (АМВС), ДИ и ИМБ. Сравнительные характеристики феррозондовых диагностических магнитометров и вариометров, разработанных в период с сентября 1989 г. по октябрь 1994 г. представлены в табл. 2.

На первом этапе проведения работ были изучены публикации и патентная информация, была собрана и систематизирована информация о существующих достижениях в области феррозондового приборостроения, о целях и задачах, решаемых приборами такого класса [32-58], проводились консультации с ведущими специалистами сторонних организаций. В результате анализа полученной информации оказалось, что в настоящее время, основными направлениями совершенствования феррозондовых приборов являются: создание феррозондов с низким уровнем собственных шумов [50, 52] и повышенной стабильностью [38, 39], разработка новых способов возбуждения феррозондов; совершенствование схем преобразования сигнала и автоматизация процесса измерения [40, 45]. За рубежом определенные успехи достигнуты в разработке и использовании малогабаритных датчиков, при этом уменьшение размеров влечет за собой автоматическое увеличение частоты возбуждения сердечника, что связано с уменьшением толщины сердечника. Ряд зарубежных патентов направлено на уменьшение габаритов, уменьшение энергопотребления, повышение чувствительности и совершенствование технологии изготовления магнитометров. То есть на те задачи, которые предстояло решать и нам.

Уже в октябре 1989 г. был создан первый макет ДИ, на котором отрабатывались следующие пять основных поставленных задач:

- малый размер и малое напряжение источника питания

(батареи);

- микропотребление;
- малые габариты прибора;
- малый вес прибора;
- малая цена прибора.

При этом пришлось столкнуться с рядом трудностей, основные из которых могут быть систематизированы следующим образом:

- отсутствие дешевых датчиков;
- отсутствие выбора необходимой элементной базы и необходимых деталей;
- отсутствие необходимых конструктивов корпусов, конструкторских проработок, ориентированных на ширпотреб;
- отсутствие необходимой метрологической базы;
- необходимость создания прибора в кратчайшие сроки;
- работа без помощников одновременно в нескольких направлениях (разработка электрических схем, конструкторских чертежей, разводок плат, их изготовление, пайка, настройка, метрология, лабораторные испытания и подготовка эксплуатационной документации).

Испытания первых макетов ДИ и ФНВС дали обнадеживающие результаты. Так стремление автора создать базовую, универсальную и технологичную схему электронной аналоговой части магнитометра привели к тому, что схемное решение, например, вариационной станции ФНВС позволяло использовать феррозондовые датчики различных типов и конструкций без существенной перестройки ее параметров и, в дальнейшем, позволило использовать эту базовую схему для ДИ различных конструкций практически без изменения ее основных элементов и узлов. При использовании современной элементной базы удалось добиться некоторых рекордных в то время для магнитометров такого типа показателей как:

- достижение минимального порога питающего напряжения для электронных схем $\pm 1,5$ В;
- работы в широких пределах изменения напряжения источника питания от ± 3 до ± 15 В;
- достижения минимального потребления схемой тока по

цепи источника питания, не более 15...20 мА, при изменении питающего напряжения в широких пределах;

- максимальной продолжительности работы прибора от одной батареи типа 3336Л (ЗК12) в течение 13 суток;

- чувствительности порядка 0,1 нТ при собственных шумах в диапазоне от 0 до 1 Гц, не более 0,2 нТ;

- минимальные габаритов и веса блока электронной аналоговой части магнитометра при его:

1) двухплатной конфигурации

- плата цифровая (ЦП) - 75x25x12 мм (70 г);

- плата аналоговая (ПА) - 50x30x17 мм (50 г);

2) одноплатной конфигурации - 115x32x20 мм (150 г).

Следующим шагом по пути миниатюризации ДМ было создание такого МИП, в котором НЧД был бы расположен на минимально возможном расстоянии от электронных схем без существенного увеличения их магнитного влияния. Для этой цели было проведено специальное исследование всех элементов, входящих в состав электрической схемы, на их магнитность как по отдельности, так и при их размещении на плате в различной конфигурации [30] и определено то минимально возможное расстояние платы (плат) от НЧД, при котором погрешность измерения магнитометра не превышала бы принятой максимально допустимой величины (в нашем случае 2...3 нТ) [23]. Проведенные поисковые, экспериментальные и исследовательские работы в этом направлении позволили создать конструкцию МИП для ДМ и ИМБ, в которой электронные схемы аналоговой части магнитометра были расположены от НЧД на расстоянии в 2...3 его диаметра (ширины) и которые представляли собой единую жесткую конструкцию - модуль [3, 23]. Это позволило, в свою очередь, резко уменьшить размеры МИП, по сравнению с известными, доведя их, например, до:

1) для МИП цилиндрической формы:

- диаметр 140 мм, длина 40 мм (у ИМБ МФ-04 МАГИС);

- диаметр 68 мм, длина 180 мм (у ИМБ МФ-05);

2) для МИП прямоугольной формы:

- длина 213 мм, ширина 83 мм, высота 35 мм (у ФН-Н);
- длина 114 мм, ширина 80 мм, высота 40 мм (у НИП-800).

Простое конструкторское решение НИП и НЧД созданных однокомпонентных ДИ позволило успешно использовать их для измерения не только магнитного склонения D, но и, в комплекте с специально изготовленными оригинальными поворотными устройствами различных конструкций, измерять различные составляющие ВНИ (N, Z, T, X и Y), применяя компенсационные устройства как механического типа (магниты), так и электронные [7, 28]. Уменьшение габаритно-весовых характеристик НИП и НЧД ДИ позволило резко расширить область их использования, особенно в тех местах, где ранее не удавалось применять "традиционные" магнитометрические приборы: кварцевые, протонные или квантовые, - в условиях, например, города с большим уровнем техногенных помех, большими импульсными помехами и большим пространственным градиентом поля [20-22]. Микроминиатюризация НИП и НЧД позволила использовать основные его решения также для создания ДИ-магнитометра на основе отечественного немагнитного теодолита типа Т-15, применяемого в настоящее время И. К. Семеновым на обсерватории "БОРОК".

На справедливый и уместный после выше сказанного вопрос: "Как же выглядит все то созданное в ИЗНИРАН по сравнению с мировым уровнем в области феррозондового приборостроения аналогичного класса и типа?", - можно ответить только публикацией основных технических характеристик феррозондовых приборов, выпускаемых ведущими зарубежными фирмами, которые систематизированы в табл. 3, и предложить читателю самому сделать вывод об уровне созданной нами техники. Данные, приведенные в табл. 3, взяты из известных публикаций и проспектов [32-41, 43-45, 53-58].

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Недалекое будущее в области развития феррозондового приборостроения в условиях ИЗМИРАН автору представляется следующим образом (тезисно):

1) создание модуля МИП с аналоговым выходом уменьшенных габаритов с последующим переходом на использование специальных аналоговых микросхем с повышенной степенью интеграции элементов;

2) создание автономного прибора (модуля МИП) с фиксацией измеренной информации на встроенную твердотельную память с возможностью сбора и хранения получаемой информации при помощи персонального компьютера, например, типа NOTEBOOK;

3) создание опытных образцов ИМБ (различные варианты и модификации) для массового пользования, в частности ИМБ, индикатор которого выполнен в виде приставки к телефонному или радиотелефонному аппарату с возможностью автоматической аналоговой или цифровой индикации уровня магнитной возмущенности поля;

4) создание опытных образцов носимого малогабаритного (в виде, например, авторучки-плакара) ИМБ, способного визуализировать уровень текущей магнитной возмущенности поля путем простой аналоговой индикации реперных уровней, соответствующих градациям магнитной бури;

5) создание и массовый выпуск разработанных ранее ДИ и ИМБ для обсерваторий, клиник, больниц, санаториев, профилакториев, а также для заинтересованных предприятий авиации, транспорта и предприятий электронной промышленности;

6) проведение НИР и НИОКР поискового характера, направленных на выявление спектра частот переменных магнитных полей (изменяющейся их части) во время магнитной бури, с целью принятия конкретных мер по возможной защите человека при помощи средств активной компенсации и устройств пассивной фильтрации; создание комплекса магнитометрической аппаратуры на основе феррозондовых магнитометров для осна-

нения магнитных камер, экранированных комнат и больничных палат; создание опытного образца индивидуального носимого компенсатора магнитной бури;

7) создание опытного образца микропотребляющего автономного одно- (трех-) компонентного магнитометра (градиентометра) для использования его на привязных или дрейфующих аэростатах с возможностью длительного накопления информации на твердотельную энергонезависимую память и возможностью работы в комплексе с навигационной системой типа GPS.

В заключение автор выражает надежду, что основная его идея - создание простых, доступных широкому кругу пользователей, недорогих и экономичных приборов, в условиях рыночной экономики и в настоящих, финансово-трудных для академической науки временах, обретет своих сторонников и сподвижников, а созданный новый класс ДИ - Индикаторы Магнитной Бури, - прочно займет свою "нишу" в области феррозондового приборостроения и найдет еще более широкое применение в области геофизики, медицины и магнитобиологии.

* * *

Автор выражает благодарность всем тем, кто тем или иным образом положительно способствовал развитию этого направления феррозондового приборостроения в ИЗМИРАН: директору ИЗМИРАН, профессору В. Н. Ораевскому, за постоянное внимание, популяризацию и финансовую поддержку некоторых совместных со сторонними организациями разработок ДИ, заведующему лабораторией НИС, к. ф. -н. н. Х. Д. Кановиди, за постоянный интерес к проводимой работе, моральную и материальную поддержку, помощь в проведении экспериментальных исследовательских работ и испытаний приборов, Т. А. Гусевой, ведущему инженеру лаборатории НИС ИЗМИРАН, за техническую помощь при создании отдельных приборов, помощь в проведении натурных испытаний, обработке полученных материалов и подготовке отчетов и публикаций, В. В. Выдрину, научному сотруднику ЦНИИ НК (г. Кишинев, Молдавия), за участие в не-

посредственном создании ДН серии MAGIC и помощи в проведении работ по их усовершенствованию, заведующему отделением реанимации ЦКБ №3 МЧС, к. м. н. Ю. И. Гурфинкелю, за большой интерес к проводимой работе по созданию ДН, за предоставление базы для проведения клинических испытаний созданных приборов, за оказание большой помощи в проведении испытаний ДН и за обсуждение результатов испытаний магнитометрических приборов, заведующему научным музеем Никитского ботанического сада, к. б. н. С. А. Шарыгину, за помощь в проведении длительных натурных испытаний ДН в Крыму и за постоянную популяризацию проводимых работ и созданных в ИЗМИРАН приборов на территории Украины и Крыма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Любимов В. В. Компонентные вариометры с низким потреблением энергии на базе феррозондового датчика // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН, 1992. С. 108-114.
2. Магнитная вариационная станция ФМВС. Диагностический магнитометр ДН. Проспект ИЗМИРАН СССР, 1990. - 5 с.
3. Любимов В. В. Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. Препринт № 60 (1007) М.: ИЗМИРАН, 1992. - 21 с.
4. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр МФ-03 MAGIC. Проспект ИЗМИРАН, 1992.
5. Диагностический магнитометр - индикатор магнитной бури МФ-04 MAGIC. Проспект ИЗМИРАН, 1992.
6. Любимов В. В. ФЕРРОЗОНДОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ. Вопросы разработки. Часть 1: Способ устранения температурной неустойчивости компенсационной обмотки датчика. Препринт № 50 (997) М.: ИЗМИРАН, 1992. - 29 с.
7. Любимов В. В. Магнитная вариационная станция. Патент России № 2008702 МКБ G01V 3/14. Бюлл. № 4 28.09.94.
8. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый

- магнитометр MAGIC МФ-03-М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М.: ИЗМИРАН, 1993. - 11 с.
9. На Солнце - буря, на Земле - относительно спокойно/Геоманнитный прогноз// "Независимая газета". № 121 (292) от 27 июня 1992 г.
 10. Любимов В. В. Магнитометрические исследования по программе экспедиции "ЕМИНЕ-90" в западной части Черного моря. Препринт № 40 (987) М.: ИЗМИРАН, 1991. - 36 с.
 11. Lyubimov V. V. Magnetometric surveys in the west part of the Black Sea. Preprint No 102 (1049) Moscow: IZMIRAN, 1993. - 26 p.
 12. Lyubimov V. V. Experimental results of a measuring base noise determination of the marine gradientometer. Preprint No 103 (1050) Moscow: IZMIRAN, 1993. - 46 p.
 13. Магнитометрические исследования в Крыму в 1990-1991 гг. Отчет. М.: ИЗМИРАН, 1992. - 55 с.
 14. Магнитометрические исследования на сейсмостанции ЯЛТА и в районе Никитского ботанического сада в июле-августе 1992 г. Отчет. М.: ИЗМИРАН, 1992. - 36 с.
 15. Магнитометрические исследования в Никитском ботаническом саду в июле-августе 1993 г. Отчет. М.: ИЗМИРАН, 1993. - 53 с.
 16. Любимов В. Союз геофизики и медицины // "Крымская газета" (г. Ялта) от 19 мая 1994 г. С. 4.
 17. Любимов В., Шарыгин С. А президент - из Крыма. /Новости науки/Репортерский телетайп// "Крымская газета" (г. Ялта) от 28 декабря 1993 г. С. 4.
 18. Шарыгин С. А. Перспективные методы изучения НЛО//Сборник научных трудов "Тоннель". М.: Отделение "Уфология и биоэнергoinформатика" Международной Академии информатизации, Уфологическая Ассоциация СНГ, УФОЦЕНТР, 1994. Вып. № 6. С. 52-55.
 19. Шарыгин С. А., Любимов В. В. Биологические предвестники землетрясений и геофизические аномальные явления//Биогеофизика, Алма-Ата, 1994 (в печати).
 20. Любимов В. В., Гурфинкель Ю. И., Ораевский В. Н. Опыт

- применения диагностических магнитометров в условиях города и в клиниках. Препринт No 99 (1046) М.: ИЗМИРАН, 1993. - 28 с.
21. Любимов В. В. Методические проблемы и результаты измерения геомагнитного поля на борту судна, имеющего собственное магнитное поле. Препринт No 7 (1057) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 42 с.
 22. Зверев А. С., Кириаков В. Х., Любимов В. В. Морской буксируемый протонный магнитометр "ГЕОНТ". Препринт No 11 (1061) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 26 с.
 23. Любимов В. В., Ораевский В. Н., Гурфинкель Ю. И. Способ диагностики и визуализации интенсивности магнитной бури и устройство для его осуществления - индикатор магнитной бури. Заявка на изобретение No 94012688 НКИ G01R 33/02, G01V 3/00. Подана 12.04.1994 г.
 24. Gurfinkel Yu., Lyubimov V., Oraevsky V., Farfenova L. Geomagnetic Monitoring: Experience and Prospects in Medicine and Biology. International Conference "Non-Equilibrium and Coherent Systems in Biophysics, Biology and Biotechnology". 28 September - 1 October 1994. Moscow, Russia. Abstracts, P. 14.
 25. Диагностический магнитометр ДМН-1. Проспект Акционерного общества оптоволоконных и электронных систем "ИВТ". 1991.
 26. Любимов В. В. Магнитная вариационная станция. ИЗМИРАН. Рационализаторское предложение No 9/464 от 13.11.89г.
 27. Любимов В. В. Диагностический магнитометр. ИЗМИРАН. Рационализаторское предложение No 4/470 от 19.12.90г.
 28. Любимов В. В. Микропотребляющий АРД для диагностического магнитометра. ИЗМИРАН. Рационализаторское предложение No 3/460 от 19.12.90г.
 29. Любимов В. В., Выдрин В. В. Малогабаритный цифровой компонентный феррозондовый магнитометр MAGIC МФ-03-Н. Препринт No 14 (1064) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 15 с.
 30. Любимов В. В. ФЕРРОЗОНДОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ. Вопросы разработки. Часть 2: Выбор и применение маломощных ра-

- диоэлементов - реальный путь уменьшения габаритов магнитного измерительного преобразователя. Препринт No 16 (1066) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 12 с.
31. Любимов В. В. ФЕРРОЗОНДОВЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ. Вопросы разработки. Часть 3: Индикаторы магнитной бури, перспективы их совершенствования. Препринт No 17 (1067) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 32 с.
32. Fluxgate magnetometer MF-2.: Prospect SCINTREX Ltd., Concord, Ontario, Canada.
33. Digital fluxgate magnetometer MFD-2.: Prospect SCINTREX Ltd., Concord, Ontario, Canada.
34. Fluxgate magnetometer FM 100 B.: Prospect E. D. A. Instruments Inc., Toronto, Canada.
35. Magnetometers MF-2-100, MFD-4, MFM-3.: Prospect SCINTREX Ltd., Canada, 1983. - 3 p.
36. Magnetometers FG 4/3, FG 4/6. Prospect THORN AUTOMATION Ltd., England, 1983. - 4 p.
37. Cantin J. M., Bitterly J., Burdin J., Folques J., Pillet R., Bitterly M., Gilbert D., Menvielle M., Clerc G. Recent Developments of the Instrumentation in French Antarctic Magnetic Observatories//Geophysical Transactions, 1991. Vol. 36, No 3-4. P. 239-259.
38. Proceedings of the International Workshop on Magnetic Observatory Instruments, Ottawa, 30 July - 9 Aug., 1986 //Paper Geol. Surv. Can. 1988, No 88 - 17. P. 17-32.
39. Kauristie K., Sucksdorff C. and Nevanlinna H. Proceedings of the International Workshop on Geomagnetic Observatory Data Acquisition and Processing. Hurmijarvi Geophysical Observatory, Finland, May 15 - 25, 1989 // Geophysical Publications, Helsinki 1990. No 15. - 151 p.
40. Павлова Т. А., Полторацкая Г. С., Саркисова А. Г. Современная магнитоизмерительная аппаратура. Обзор//Приборы, средства автоматизации и системы управления. /ТС-5 "Средства электроизмерительной техники, геофизическая и гидрометеорологическая аппаратура". М.: ВНИИ информации и экономики (ИНФОРМПРИБОР), 1990. Вып. 3.

- 46 с.

41. Магнитометры. Отечественная и иностранная литература за 1962-1972 гг. // Библиографический указатель / Под ред. Б. Н. Чечурина / Л.: ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 1974. С. 34-63.
42. Семенов Н. М., Яковлев Н. И. Цифровые феррозондовые магнитометры. Л.: "Энергия", 1978. - 168 с.
43. Цирель В. С., Бурцев Ю. А., Розе Е. Н., Яонов П. Г. Современное состояние разработки аппаратуры и методики геомагнитных измерений // Современное состояние исследований в области геомагнетизма. М.: Наука, 1982. С. 207-224.
44. Методы и средства измерения параметров магнитного поля за 1982-1985 (1 полугодие) // Библиографический указатель литературы. Л.: НПО "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева", ОНТИ, 1985.
45. Заболотов В. Н., Павлова Т. А., Тушицын А. П. Средства измерений параметров магнитных полей и характеристик магнитных материалов. Обзор // Приборы, средства автоматизации и системы управления / ТС-5 "Электроизмерительные приборы, геофизические и гидрометеорологические приборы. М., 1985. Вып. 5. - 52 с.
46. Губанова Л. Н., Колтик Е. Д. Нормируемые метрологические характеристики ферроимпульсионных тесламетров слабых полей на фоне поля Земли // Метрология / Измерительная техника. 1984. № 5. С. 54-57.
47. Губанова Л. Н. О методике сравнения ферроимпульсионных преобразователей // Геофизическая аппаратура. Л.: "Недра", 1991. Вып. 95. С. 136-140.
48. Букреев В. С., Заруцкий А. А., Иванца А. И. Вопросы технологии изготовления датчиков феррозондовых магнитометров // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗНИРАН, 1992. С. 172-179.
49. Афанасьев Ю. В. Феррозондовые приборы. Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1986. - 168 с.

50. Афанасьев Ю. В., Горобей В. Н., Щербакова Т. И. Магнитный шум феррозондов с сердечниками из аморфных сплавов //Магнитные шумы в феррозондах и магнитных усилителях. М.: ИФТИ, 1983. С. 17-22.
51. Афанасьев Ю. В., Студенцов Н. В., Хорев В. Н., Чечурина Е. Н., Желкин А. П. Средства измерения параметров магнитного поля. Л.: "Энергия", 1979. - 320 с.
52. Беркман Р. Я. Собственные шумы феррозондов и методика их исследования//Геофизическое приборостроение. 1960. Вып. 7. С. 25-43.
53. Forster - Testers and Measuring Instruments: Проспект/ Institut Dr. Forster. 1990. (Germany).
54. Laudridsen E. K. Experiences with the DI-Fluxgate magnetometer inclusive theory of the instrument and comparison with other methods//Danish Meteorological Institute. Geophysical Papers. 1985. R-71. P. 1-23.
55. Prindahl F. Bibliography of fluxgate magnetometers// Publications of the Earth Physics Branch. Ottawa. 1970. V. 41. No 1.
56. Prindahl F. The fluxgate magnetometer//J. Phys. E.: Sci. Instrum. 1979. V. 12. No 4. P. 241-253.
57. Serson P. H. and Prindahl F. Bibliography of magnetometers//Publications of the Earth Physics Branch, Ottawa. 1972. V. 43. No 8.
58. Бурцев Ю. А., Захаров П. И., Ларкин В. Г., Семенов И. Х., Тимофеев Г. А. Магнитный теодолит для измерения склонения и наклонения геомагнитного поля. Препринт No 13 (702) М.: ИЗМИРАН, 1987. - 23 с.

Лобимов Владимир Валерьевич

**ФЕРРОЗОНДОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАГНИТОМЕТРЫ, СОЗДАНИЕ
В ИЗМИРАН В ПЕРИОД С 1989 ПО 1994 ГГ. (Обзор).**

Подписано к печати 23. 10. 94 г.

Усл. печ. л. 1, 35. Бесплатно. Заказ .

Тираж 100 экз.

Отпечатано в ИЗМИР РАН

142092, г. Троицк, Московской области.